

A INDÚSTRIA EM UNHAIS DA SERRA (*)

M. Viegas Guerreiro **

Diogo de Abreu ***

Francisco Melo Ferreira ****

É a actividade industrial que ocupa a maior parte da população activa de Unhais da Serra. Este facto levantar-nos-ia uma série de problemas se mantivessemos uma perspectiva etnográfica limitada, que entendesse esse campo do conhecimento como a recolha sistemática das actividades «tradicionais» ou «artesaniais» para as quais de qualquer forma apenas se encontrará uma razão de ser em modos de produção da vida actualmente em vias de desaparecimento. Entendemos no entanto a Antropologia dum outro ponto de vista, para a qual a interpretação da actividade humana se faz a partir dum sistema integrado no qual a análise diacrónica tem uma importância especial. E, como veremos, a evolução da indústria em Unhais da Serra é não só determinante em toda a história da mudança cultural na povoação no último século, como é também demonstrativa das relações sociais que em cada etapa se foram estabelecendo e que, muitas vezes, ultrapassavam o contexto limitado da localidade.

1. Situação actual

Ao analisarmos as manifestações da actividade industrial que podemos encontrar em Unhais da Serra, verificamos que nos surge um tipo de pequenas indústrias, perfeitamente análogas às de muitas outras aldeias de Portugal, como uma panificação, uma serração, uma serralharia mecânica, além de uma série de actividades artesanais de reparação de que são exemplo o funileiro, o latoeiro, etc., que não consideramos integrados na actividade industrial propriamente dita. Mas em Unhais, a existência duma grande fábrica, dá imediatamente às pequenas indústrias, como provavelmente a serração e a serralharia mecânica, um carácter subsidiário dessa actividade principal.

A existência duma pequena indústria de mobiliário parece estar relacionada com o surto recente de construção civil ligado à emigração (tardia em relação ao resto do País). De explicação muito mais difícil, pelo menos do ponto de vista duma interpretação locativa, é a recente instalação duma empresa de congelação e distribuição de peixe, a Transestrela, que ocupa já cerca de doze pessoas.

Os poucos moinhos de água ainda em funcionamento, assim como as ruínas de alguns lagares de azeite, constituem actualmente os vestígios duma importante actividade (ver mapa I) correlativa de regiões atravessadas por cursos de água de forte inclinação, como é o caso da ribeira da Alforfa.

Mas dentro do panorama da actividade industrial em Unhais da Serra, é, sem dúvida, o sector dos lanifícios que ocupa um lugar à parte, como aliás acontece em toda a região da Covilhã.

Ao entrarmos em Unhais da Serra, vindos da Covilhã, e ainda antes de atingirmos o aglomerado principal, imediatamente se nos impõe, no lado esquerdo da estrada, a dimensão de «A Penteadora», nome que todo o povo de Unhais dá às instalações

da Sociedade Industrial de Penteação e Fiação de Lãs. Ao fundo vemos o vale da ribeira da Alforfa onde, como adiante veremos, a Penteadora foi buscar muitas das vantagens que em certa época lhe permitiram vencer a concorrência das outras empresas de Unhais, e a que deve muito da sua situação actual. É nesta fábrica, bastante moderna do ponto de vista do equipamento técnico, que trabalham cerca de 400 habitantes de Unhais, ou seja, 60% da população activa, o que só por si nos dá uma ideia esclarecedora sobre o papel determinante da «Penteadora» na vida económica da povoação. Como já referimos, os lanifícios alimentam ainda algumas pequenas indústrias como a serralharia mecânica e a serração.

Mas se o facto de uma tal percentagem da população activa de Unhais estar dependente da actividade da Penteadora nos demonstra a sua importância para a economia da aldeia, é, por outro lado, em todos os aspectos da transformação cultural, que a sua existência operou, que recai uma grande parte do nosso interesse. Ela é não só fundamental para caracterizar a actual situação social/cultural de Unhais, como tem vindo a influenciar decisivamente a vida da sua população nos últimos 40 anos. E se é na Penteadora que devemos buscar uma grande parte da explicação do actual quadro social, é em todo o processo de instalação da indústria de lanifícios nesta terra que podemos encontrar um exemplo bastante elucidativo do impacto que esta actividade provocou numa sociedade camponesa, e a teia de implicações que levaram por um lado à sua destruição e por outro à criação de novas relações de produção e consequentemente sociais. É de todo este processo que se em parte nos parece uma «importação», não deixa no entanto de estar perfeitamente adequado às condições locais e regionais, que vamos seguidamente apresentar uma notícia histórica resumida, imposta por todas as limitações do nosso trabalho.

2. Início da instalação industrial

A actividade industrial em Unhais da Serra, não surge, como é natural, isoladamente, e integra-se no âmbito mais vasto da indústria na região da Covilhã. Mas, a história dos lanifícios da Covilhã vai-nos interessar apenas acessoriamente, já que a indústria como concentração de actividades vai chegar a Unhais da Serra numa época em que a Covilhã era já um importante centro fabril.

Se consideramos, pois, a Covilhã o foco a partir do qual se processa a difusão da indústria de lanifícios, devemos-nos sobretudo debruçar sobre as razões dessa difusão e sobre o complexo de relações que se foram estabelecendo em diferentes épocas entre as várias partes que esse processo atinja.

De todo o período que corresponde à passagem duma mão-de-obra ainda dispersa, praticando isoladamente a tecelagem na sua própria habitação, até à instalação das primeiras fábricas (engenhos) onde o processo de trabalho se encontra já concentrado e o produtor desapossado dos seus meios de produção (matéria-prima, instalações, máquinas), pouco conseguimos apurar, e apenas um tear manual ainda em funcionamento é provavelmente o testemunho dessa época.

Não será no entanto abusivo pensar que Unhais da Serra se encontrava na "área de influência" de comerciantes da Covilhã, que numa primeira fase se encarregavam do escoamento dos produtos da actividade artesanal, em muitos casos ainda subsidiária da actividade agro-pastoril; posteriormente passaram a fornecer também a matéria-prima até finalmente dominarem toda a produção ainda dispersa. É natural que esta situação tenha perdurado mais tempo que na Covilhã, onde a concentração era já muito anterior.

Unhais da Serra

O que acabamos de dizer é confirmado pela seguinte afirmação de M. Villaverde Cabral, relativa ao início do nosso século:

“O relatório de António Arroio mencionava também a concorrência feita aos industriais da Covilhã pelo *trabalho domiciliar nas vilas e aldeias da montanha*: Moimenta, Manteigas, S. Romão, etc. Infelizmente, não estamos habilitados a medir, mesmo grosseiramente, as partes respectivas da produção de fábrica e da produção domiciliar. Campos Pereira fala de “vários milhares de trabalhadores” em casa, mas não dá mais precisões. Todavia, não é de exagerar a importância do sector domiciliar, pois que já nos inícios do século XIX se constatava que a força de trabalho exterior às fábricas se encontrava, de algum modo, ligada a estas no âmbito de um *putting out system*, que as próprias manufacturas tinham contribuído para lançar, criando nomeadamente escolas de tecelagem e alugando os teares às famílias camponesas.”(1)

A concentração de mão-de-obra nos primeiros “engenhos de água” deve ter-se verificado em Unhais da Serra aproximadamente na mesma época que noutras povoações da vertente sudoeste da Serra da Estrela, como é o caso da Loriga e do Alvoco (vide: “Os vales de Loriga e de Alvoco na Serra da Estrela”, estudo de Carminda Cavaco e Isabel Marques publicado na revista *Finisterra*, volume 1, n.º 2, 1966), mais concretamente entre o final dos anos 50 e meados da década de 60 do século passado.

Em todo este processo a Covilhã desempenhou o papel de centro a partir do qual se difundiam as informações, as técnicas, os operários especializados e muito provavelmente os capitais (apesar de a fase actual do nosso estudo não nos permitir pôr completamente de parte a possibilidade de aplicação de capitais acumulados na própria freguesia noutros sectores). Unhais da Serra assume, assim, nesta fase o carácter dum prolongamento ou duma periferia da Covilhã.

Esta imigração da actividade industrial para zonas periféricas da Covilhã, ficou em parte a dever-se às dificuldades de adaptação da indústria de lanifícios a uma nova época, em que se assiste por um lado ao crescimento do número de unidades produtivas sem que em contrapartida tenham ainda sido introduzidas, duma forma significativa, as inovações técnicas que permitiriam responder à necessidade duma laboração contínua, e ao mesmo tempo ultrapassar o efeito de saturação especialmente no que diz respeito à utilização das fontes de energia tradicionais.

A força motriz dos “engenhos” era-lhes fornecida por grandes rodas hidráulicas, donde a sua localização próxima dos cursos de água.

Da utilização exclusiva desta fonte de energia resultavam duas importantes limitações. Por um lado na duração do processo de trabalho que não era contínuo ao longo do ano, com todos os inconvenientes que daí advinham para o desenvolvimento industrial:

“Durante o Inverno a quantidade de água é suficiente para pôr em marcha todas as fábricas actuais; não sucede porém assim na estiagem, porque as águas escasseiam

e a maior parte das fábricas têm de reduzir dum modo muito notável o seu trabalho, apesar de nessa época fazerem longos serões” (2).

Por outro lado, o número sempre crescente de fábricas e a forma desordenada como se procedia à sua implantação originavam um efeito de saturação que tendencialmente levaria à impossibilidade de construção de novas unidades industriais pela dificuldade no aproveitamento das águas das ribeiras que passam pela Covilhã, a da Carpinteira e a da Degoldra.

“As fábricas foram-se estabelecendo ao longo dos cursos de água, ao acaso; por isso as águas entre uma fábrica e a que se lhe segue a jusante da ribeira são em parte desperdiçadas” (ver nota 2).

As dificuldades no aproveitamento das águas eram assim cada vez maiores, e o aperfeiçoamento dos açudes existentes ou a construção de outros de grandes dimensões, além dos problemas financeiros que levantavam, não constituíam soluções de fundo.

A utilização da máquina a vapor parecia ser a grande alternativa e já em 1863 Joaquim Fradesso da Silveira preconizava a sua instalação: “Para regularizar o trabalho e também para facilitar o enxugo, que se faz agora no prado, seria muito conveniente estabelecer ali *como auxiliares* algumas máquinas a vapor. Já lá esta a primeira.” (3)

Mas a sua generalização ainda que apenas como auxiliar na época seca, era dificultada pelo seu preço, que a tornava apenas rentável em fábricas de grandes dimensões e inclusivamente pelo preço da lenha, mesmo assim mais reduzido que o custo da colocação da hulha na Covilhã,

MAPA I

Moinhos de Água na Bacia
Hidrográfica das Ribeiras de
Unhais, Cortes e Erada

devido aos fretes e às péssimas condições de transporte. (A questão do florestamento da Serra da Estrela, em voga no final do século passado, estava evidentemente relacionado com o aproveitamento das lenhas).

Projectos de grandes dimensões como o apresentado pela delegação do Inquérito Industrial de 1881 (ver nota 2), que propunha "a perfuração da Serra do Picoto por meio de uma galeria e a derivação da água da ribeira dos Cortes para os lados da Covilhã, dividindo-as igualmente pelas ribeiras do Carpinteiro e da Degoldra", não poderiam substituir a expansão da máquina a vapor (como se pensava na época). Mas foram aplicadas inversamente pela transferência da instalação dos engenhos não só para a ribeira dos Cortes (a jusante de Unhais) como para outros vales, traçados pelas ribeiras da vertente sul da Serra da Estrela, com boas condições para o aproveitamento hidráulico, como era o caso de Unhais da Serra.

Segundo pensamos, foi este o conjunto de condições que em larga medida «comandou», nesta época, o processo de difusão da indústria de lanifícios a partir do centro que era a Covilhã, e na qual se integra o início da instalação industrial em Unhais da Serra.

Podemos agora concretizar os passos que este processo seguiu no caso de Unhais, comparando-o, quando possível, com outras povoações próximas.

A primeira referência que encontrámos da existência duma fábrica de lanifícios em Unhais da Serra, acha-se no já citado livro de Fradesso da Silveira, *As fábricas da Covilhã*, onde o autor afirma: "Em Unhais, a três léguas da Covilhã, há uma fábrica de cardar e fiar." Mas, se é verdade que a instalação dos "engenhos" corresponde a um período em que a influência da activi-

dade industrial no conjunto da actividade económica é já relativamente grande, é no entanto de considerar com muita precaução a afirmação de Fradesso da Silveira no mesmo livro indicando para Unhais (na altura com cerca de 600 fogos), que metade da povoação viveria exclusivamente da indústria. Ora, ainda que se considere que além da própria fábrica, existisse então "uma inumerável quantidade de pequenas oficinas, todas empregadas em fazer lanifícios", como o autor refere que acontecia em todo o concelho da Covilhã, e entendendo estas "pequenas oficinas" como uma forma de produção ainda dispersa, a que já nos referimos no início, mesmo assim é pouco provável que os lanifícios ocupassem já nessa época uma percentagem tão elevada da população. Essa afirmação é, para mais, parcialmente rebatida no Inquérito Industrial de 1881 (ver quadro I).

Esse inquérito refere já a existência de duas fábricas em Unhais da Serra, mas o número total de operários soma apenas vinte cinco, ou seja, uma parte relativamente pequena da população total, e mesmo previsivelmente da população activa, contrariando assim o que escrevia Fradesso da Silveira.

Ao analisarmos o conjunto de dados fornecido pelos inquéritos industriais de 1881 e de 1890, apesar de alguns deles serem dificilmente comparáveis, encontramos mesmo assim alguns aspectos interessantes para a caracterização da produção industrial da época dos "engenhos" (ver quadro I). Podemos assim constatar que nenhuma das empresas referidas no inquérito de 1881 deveria ser a citada por Fradesso da Silveira em 1863, pois a fundação da mais antiga é apenas em 1874. Se se tratava de aquisição da primeira fábrica por outro dono, e neste caso quem seria o proprietário inicial, foi problema que ainda não nos foi possível responder no nosso estudo.

Em relação aos outros indicadores vemos que todos eles apresentam um aumento em 1890, sendo de assinalar especialmente o crescimento do número de operários (de 25 para 45), da força motriz das rodas hidráulicas (de 14 para 24 cv), do número de fusos (de 870 para 1890), e, como é normal, de capital, fundamentalmente da sua parte fixa (de 16 000 para 36 000 reis). Ficamos, assim, com a ideia que é após a instalação das primeiras unidades industriais que se pode falar em suficiente acumulação de capital na própria freguesia, que como veremos serão em larga medida exportados.

Mas os indicadores apresentados adquirem maior significado quando comparados com os que dizem respeito a outras povoações da mesma região, podendo-se verificar que Unhais se encontrava então num estágio de desenvolvimento bastante atrasado em relação a essas povoações. Essa comparação é possível a partir dos dados apresentados no quadro II, onde é patente o atraso de Unhais no que diz respeito ao número de fábricas e de operários empregados assim como à força dos motores hidráulicos. Vemos ainda no quadro que era Loriga que apresentava o maior desenvolvimento nessa época. Mas é de assinalar que entre as duas datas, enquanto se nota já uma estagnação na Loriga e no Alvoco, é em Unhais que se verifica o maior crescimento.

É com este pano de fundo que vai desenvolver a sua actividade aquele que é considerado como o grande benfeitor de Unhais da Serra, o Sr. Cândido Augusto de Albuquerque Calheiros, o primeiro conde da Covilhã. Herdeiro de grande fortuna em toda a região da Covilhã, chegou a possuir três fábricas em Unhais. Foi durante a sua vida que a povoação conheceu a sua época áurea e a maior animação como estância turística de que é testemunho o antigo hotel com casino anexo (ainda hoje residência dos seus descendentes).

QUADRO I

Comparação entre as empresas existentes em 1881 e 1890

	Nome da Empresa	Número de operários	Rodas hidráulicas		N.º de fusos	Capital		Lã empregue em sujo (kg)	Azeite (kg)
			n.º			Fixo	Circulante		
1881	J.J.F.A. 1877	8	1	4	300	6 000	6 000	20 000	2000
	1874 1880 Planos e Arderius	17	2	10	570	10 000	4 000	20 000	2000
	Total	25	3	14	870	16 000	10 000	40 000	4000
1890	J.J.F.A.	27	2	12	850	16 000	10 000	—	—
	J.M.V.	28	2	12	1040	20 000	15 000	—	—
	Total	55	4	24	1890	36 000	25 000	—	—

► A Indústria em Unhais da Serra

QUADRO II

Comparação da ocorrência de indústria

Localidades	Número de fábricas	Número de operários	Forças dos motores em CV vapor	ANO
Unhais	2	55	24	1890
Loriga	7	186	83	
Alvoco	3	178	54	
Unhais	2	25	14	1881
Loriga	7	188	83	
Alvoco	3	176	54	

Fonte: Inquéritos industriais de 1881 e 1890

Tal "esplendor" e animação repousavam em larga medida no desafogo que a acumulação de capital provindo da indústria proporcionava a uma classe, já relativamente numerosa, de proprietários na região da Covilhã. A actividade industrial impregnava já toda a ideologia da classe dominante, e os seus "escritos de encomenda" apresentavam uma imagem falsa por favorecida da vida fabril. Assim, Joaquim Ferreira Moutinho, nas suas notas corográficas sobre Unhais da Serra (4), afirma a certa altura: "Desafoga-se a alma ao penetrar os umbrais d'aqueles augustos santuários. Uma fábrica é um templo onde a alma se avigora e nobilita." Numa descrição quase bucólica, Bento Carqueja escrevia na mesma época, sobre Unhais: "Beija-lhe os pés a ribeira que desce ruidosa, por entre pedregulhos, desde lá da Nave, e que de onde em onde vai movendo as rodas hidráulicas, símbolo da actividade industrial dessa pequena povoação montesina." (5)

A esta imagem podem servir de contraponto informações retiradas do Inquérito Industrial de 1890 respeitantes por exemplo à duração do trabalho nas duas fábricas então existentes em Unhais. O dia de trabalho chegava, no Verão, a ter a duração de 12 horas, sem contar com as horas dos serões, dos quais havia cerca de 100 ao largo do ano, com cerca de 5 horas por serão. Quando à idade dos operários podemos observar o quadro III, em que é bem evidente a predominância dos escalões etários abaixo dos 16 anos e mesmo o importante número de operários de menos de 12 anos. É também de notar a relativa importância que tinha já o trabalho feminino. (O trabalho feminino e infantil tinha por vezes a "vantagem" de permitir a manutenção duma família com um salário pouco superior ao necessário para a manutenção dum único operário).

Desta fase do desenvolvimento industrial, encontram-se ainda hoje na área da freguesia de Unhais as ruínas de sete engenhos de água, implantados nas margens da ribeira de Unhais e cuja localização se pode observar no mapa II.

QUADRO III

Mão-de-obra nos dois engenhos de Unhais

Homens			15	1881
Mulheres e crianças			10	
Total			25	
	Mestres e contra-mestres		6	1890
		-12 anos	20	
Homens	Operários	12-16 anos	8	
		+16 anos	23	
	Total		57	
		-12 anos	0	1890
Mulheres	Operárias	12-16 anos	8	
		+16 anos	4	
	Total		12	

Fonte: Inquéritos industriais de 1881 e 1890

Nestes engenhos desenrolavam-se, em muitos casos separadamente, diferentes fases de fabrico: cardação, penteação e fiação de lãs, encontrando-se reunidas apenas nas maiores as várias operações do processo produtivo. Era habitual que dois ou três engenhos pertencessem ao mesmo proprietário juntando assim as diferentes operações. É pouco provável que os sete engenhos tenham chegado a estar simultaneamente em laboração, e antes deva ter havido a construção de unidades maiores enquanto as mais antigas e de menores dimensões iam sendo progressivamente abandonadas.

A fase manufactureira dos engenhos de água entra definitivamente em declínio com o aparecimento da grande unidade integrada que viria a constituir a Penteadora, e os últimos engenhos (o último encerrou há cerca de 20 anos) trabalhavam já duma forma subsidiária em relação à produção de "A Penteadora".

É também com a fundação de "A Penteadora" que o poderio industrial começa irremediavelmente a fugir das mãos da família Calheiros, processo que não deixou de levantar problemas, como o ilustram os pedidos de concessão de águas feitas por esta família e que se encontram nas actas da Junta de Freguesia de 1940.

"A questão da água" desempenhava já nesta fase um papel determinante e é sobretudo ilustrativo do modo como em cada momento se articulavam os sectores agrícola e industrial e da forma como essa articulação se ia repercutindo na vida social e na mudança cultural.

Já nos referimos à importância da procura de novas localizações para as fábricas devido ao efeito de saturação do centro industrial da Covilhã. Mas, a instalação industrial em povoações que anteriormente baseavam a sua existência na actividade agrícola e pastoril, como era o caso de Unhais, ia-se reflectir em todos os aspectos

Ruínas de antigo engenho

da vida cultural. A pequena propriedade agrícola, já empurrada para as vertentes da serra pela concentração dos melhores terrenos de cultivo na propriedade da Quinta da Várzea, encontrava cada vez maiores dificuldades, agravadas pelo crescimento da população. A actividade industrial ia utilizar esse excedente populacional e simultaneamente transformar o modo de vida anterior, pelas próprias relações sociais em que se estabelecia, destruindo as tradicionais relações com a terra. O próprio processo produtivo e mais concretamente a utilização da água como fonte de energia ia levar ao abandono progressivo dos lameiros da serra, cuja água se tornava necessária para uma utilização industrial. Este processo, relativamente lento na fase dos engenhos de água, ia sofrer uma progressiva aceleração com a criação da Penteadora e com a construção dos seus empreendimentos hidroeléctricos. Esta nova utilização da água ia retirar aos engenhos o sangue de que se alimentavam, apressando o seu desaparecimento ou a sua transformação.

QUADRO IV

A – Engenhos de que hoje existem ruínas em Unhais

- 1 – “Engenho Cimeiro”
Propriedade do Sr. Baptista do Tortozendo.
- 2 – “Engenho do Meio”
Propriedade do Sr. Baptista do Tortozendo.
Foi a última fábrica a fechar.
- 3 – “Fábrica da Sineta”
Propriedade da família Calheiros.
A fábrica possuía uma sineta para chamar os operários, daí o seu nome.
- 4 – “Fábrica do Pisão”
Propriedade da família Calheiros.
- 5 – “Fábrica do Padre Zé”
Propriedade dos herdeiros do padre Santos Marques.
- 6 – “Fábrica Velha”
Propriedade dos herdeiros do padre Santos Marques. Foi propriedade dum tal Sr. Nobre, que a vendeu na época da pneumónica pela qual foi atingido. Na altura era uma fábrica relativamente importante.
- 7 – “Fábrica das Taliscas”
Propriedade da família Calheiros.
Descrita no livro *Memória e Estudo Químico*.

B – Centrais eléctricas

- CF – Covão do Ferro
PF – Pedra Figueira
A – Alforfa
C – Coucinhos

Ruínas de antigo engenho

3. A “Penteadora”

Foi em 1930 que foi fundada a Sociedade Industrial de Penteação e Fiação de Lãs. A iniciativa da constituição da sociedade partiu do pároco de Unhais da Serra, padre Alfredo Santos Marques, natural de Alvoco da Serra. O referido sacerdote era já proprietário de duas fábricas, uma das quais no local onde hoje se encontra a “Penteadora” (trata-se da chamada Fábrica Velha, actualmente integrada na “Penteadora”; a outra era a chamada Fábrica do Padre Zé). Estas unidades, integradas na Fábrica Santos Marques e Companhia Limitada, possuíam uma turbina com uma conduta que fazia mover uma roda hidráulica que acionava a fábrica. Tratava-se, portanto, de “engenhos de água”, como os referidos no capítulo anterior.

O padre Santos Marques foi, portanto, o promotor da iniciativa de criar uma sociedade com recursos financeiros muito superiores, incluindo já como sócios (mas ainda não maioritários) a família Garret, proprietária de vastos terrenos de pinhal e de cultivo integrados na Quinta da Várzea. A “Penteadora” propriamente dita iniciou a sua laboração nos primeiros anos da década de 30,

mantendo-se a fábrica anterior com uma produção complementar de cardagem e penteação. Segundo uma interpretação que nos foi relatada, uma das razões da escolha de Unhais para a implantação da nova unidade, terá sido a preocupação de evitar a Covilhã, centro com tradições de lutas operárias e em que durante a República se tinham verificado prolongadas guerras no sector dos lanifícios. A instalação da fábrica em Unhais procuraria, assim, encontrar uma mão-de-obra mais dócil, ainda relativamente ligada ao campo e menos organizada.

As disponibilidades financeiras da nova fábrica permitiram-lhe adquirir uma dimensão que rapidamente fez perder terreno às outras fábricas, especialmente as da família Calheiros, aparentemente incapaz de acompanhar as novas condições concorrenciais que a época impunha.

Segundo o inquérito de Geografia Regional do Professor Orlando Ribeiro, em 1940 já trabalhavam nas fábricas existentes aproximadamente 600 operários, a maior parte dos quais na “Penteadora”.

Mas, é na década de 40, com a construção das centrais hidroeléctricas, que se começam a lançar as bases daquilo que viria a constituir uma das principais vantagens econó-

MAPA II

Engenhos e Centrais Eléctricas

- - CENTRAIS
- - ENGENHOS
- - "A PENTEADORA"

micas da "Penteadora", que lhe permitiria não só impor-se entre as empresas locais, mas mesmo transformar-se numa das mais importantes empresas da região e das mais modernas do País no sector.

Por um decreto de 4 de Julho de 1940 é regulamentado o aproveitamento hidro-eléctrico das águas da bacia hidrográfica da Alforfa, de que se encarrega a própria Sociedade de Penteação e Fiação de Lãs.

Numa época de relativo retraimento do mercado, a "Penteadora" coloca uma parte da população que emprega na realização dum empreendimento que incluiu a construção de barragens, condutas, forçadas e uma estrada ligando as centrais situadas ao longo da ribeira da Alforfa. As centrais actualmente existentes são respectivamente de jusante para montante: Coucinhos, Alforfa, Pedra Figueira e Covão do Ferro (ver mapa II). É a própria população de Unhais que contribui com o seu trabalho para a construção destas obras, mediante um contrato em que a utilização da água dos lameiros da Serra era cedida perante a promessa do fornecimento gratuito de 2,5kwh mês de electricidade para cada consumidor de Unhais. Segundo nos foi dito, este fornecimento representa uma quantia ridícula (vinte cinco tostões) que é descontada nas contas dos consumidores. Há alguns anos a administração da "Penteadora" tentou retirar essa "regalia", ao que a população se opôs, por uma questão de princípio, como é óbvio...

Já salientámos anteriormente as repercussões que esta utilização das águas teve no declínio da actividade agrícola, inclusivamente no abandono dos lameiros da Serra, pelo menos dos situados a maior altitude.

Para a "Penteadora" a construção das centrais trazia a enorme vantagem da obtenção de energia eléctrica ao preço de custo (um investimento inicial relativamente pequeno somado ao da manutenção das centrais e ainda os lucros de contratos de fornecimento de energia eléctrica com a Hidroeléctrica Estrela (empresa na qual a SIPFL passa, a partir de certa altura, a ter participação financeira). Da importância da produção própria de energia eléctrica dão notícia o quadro V e a figura A, anexa. Os maiores aumentos verificados devem-se à entrada em funcionamento das várias centrais.

Como também já salientámos, estes empreendimentos dificultavam também o aproveitamento das águas pelos moinhos, lagares de azeite e pelos engenhos de água ainda existentes. (Como referimos, a família Calheiros pede à Junta de Freguesia uma concessão de águas que lhe é recusada).

A "Penteadora" foi continuando a crescer, impondo-se ao nível local e exercendo mesmo uma certa atracção nas povoações vizinhas, chegando a verificar-se um sensível crescimento de população. As povoações sobre que Unhais exercia maior atracção eram o Paul, Cortes e o Tortozendo (actualmente trabalham na "Penteadora" cerca de 80 trabalhadores da Erada, 60 do Tortozendo e 40 das Cortes).

A crescente influência que a fábrica ia adquirindo na vida da povoação traduzia-se não só no aumento da população mas mesmo na estrutura habitacional, com a construção de um bairro para os operários, o Bairro de S. José, junto ao posto da G.N.R.

Entretanto o padre Santos Marques, já numa certa idade, acaba por vender a sua parte na empresa à família Garret, que se torna assim sócia maioritária.

A história da empresa foi sendo entrecortada pela adopção de inovações tecnológicas (novos modelos de tear, etc.), que cada vez mais a impunham mesmo no conjunto da concorrência regional. Inverte-se assim a situação descrita na fase dos "engenhos de água", assistindo-se à decadência da indústria da Loriga e sobretudo do Alvoco, incapazes de se adaptarem à evolução das novas condições concorrenciais.

Quanto às relações sociais que se foram impondo com o desenvolvimento industrial, já nos referimos à correlação existente com o declínio da agricultura que constitui, actualmente, na sua quase totalidade, uma actividade subsidiária.

As dificuldades crescentes da actividade agrícola conjugadas com a pressão demo-

gráfica (fenómeno geral no país mas agravado pelas condições específicas de Unhais) sem que a actividade industrial absorvesse totalmente o excedente populacional, deram origem a um fluxo migratório inicialmente para Lisboa (onde existe uma comunidade Unhalense relativamente numerosa e que há pouco tempo promoveu dois convívios de naturais de Unhais a residir em Lisboa) e posteriormente para a França e a Alemanha. Mas a emigração para o estrangeiro é relativamente recente, isto é, verificou-se com um certo atraso em relação ao conjunto do País, como referimos no capítulo dedicado à emigração. É natural que a existência da "Penteadora", com as possibilidades de emprego que fornecia, tenha tido influência determinante nesse retardamento da emigração.

As relações sociais no interior da "Penteadora" mantiveram-se numa aparente har-

Roda hidráulica

► A Indústria em Unhais da Serra

Aspecto de «A Penteadora»

monia até se começarem a sentir os primeiros sintomas de crise quando, em 1969, se verifica uma greve contra o aumento dos ritmos e dos cargos de trabalho durante a qual chegou a haver a intervenção da G.N.R.

Era uma das provas do novo tipo de mentalidade que se tinha originado com a generalização de trabalho assalariado e sintoma do enfraquecimento das relações tradicionais dominantes na produção camponesa.

QUADRO V Consumo Industrial da S.I.P.F.L.

Anos	Consumo em kWh
1947	1 497 975
1948	1 369 738
1949	1 143 469
1950	959 696
1951	955 579
1952	1 333 411
1953	1 311 706
1954	1 598 075
1955	1 885 173
1956	1 943 954
1957	2 045 076
1958	1 938 042
1959	1 979 053
1960	2 346 430
1961	2 217 915
1963	2 973 277
1965	2 884 446
1966	3 169 174
1967	3 176 876
1968	3 254 143
1969	3 088 450
1970	3 635 937
1971	3 612 431
1972	3 293 638
1973	3 584 069
1975	2 291 001
1976	3 199 361

Milhões de kWh

Fig. A - Energia eléctrica. Consumo próprio da S.I.P.F.L. de 1947 a 1976.

Loriga

► A Indústria em Unhais da Serra

Após o 25 de Abril de 1974 desenrolaram-se uma série de lutas operárias que culminaram, em 1975, com a ocupação da empresa pelos operários, depois da fuga do País do principal administrador, Eng. Gonçalo de Almeida Garret, a seguir ao 11 de Março. Na mesma época a Quinta da Várzea, propriedade da família Garret, foi também ocupada pelos seus trabalhadores. O conflito encerrou-se, temporariamente, através da intervenção do Estado, em Outubro de 1975, que suspendeu os órgãos sociais da empresa e nomeou uma comissão administrativa. Em 1978 a empresa foi desintervencionada e entregue aos antigos administradores, mas são ainda perceptíveis focos de tensão social, a que não será estranha a política seguida pela actual gestão.

A empresa emprega actualmente cerca de 600 trabalhadores, 400 dos quais de Unhais, e os outros da Erada, do Tortozendo e das Cortes. A "Penteadora" dispunha, em 1974, de participações financeiras em várias empresas têxteis - Têxteis Moura Matos, de Tortozendo, com 180 trabalhadores (dos quais cerca de 25 de Unhais); Covilan, 120 trabalhadores; Convex, na Moita, com 250 trabalhadores; Sifal, no Porto, com 80 trabalhadores, além da já referida participação na Hidroeléctrica Estrela. O capital social era na altura de 70 000 contos e a empresa possuía capitais próprios no valor de 194 500 contos, além das referidas participações financeiras no valor de 108 600 contos. O volume de vendas em 1974 cifrou-se em 86 215 contos. Estes números dão uma boa ideia da solidez da empresa e da sua importância no sector têxtil ao nível do País.

A empresa continua actualmente a sua modernização participando activamente no mercado mundial de máquinas em segunda mão, adquirindo novos teares automatizados e estando em instalação um novo edifício de tecelagem para cerca de 100 teares (empreendimento garantido por um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos que data de 1974). Esta nova secção será totalmente automatizada e será ainda criada uma secção de ultimização com capacidade para acabamentos da ordem dos 5 milhões de metros/ano. A actual produção da "Penteadora" é de cerca de 2 milhões de metros/ano. A maior parte da matéria-prima é importada e cerca de 50% da produção de 1978 destinava-se à exportação para a Europa e os Estados Unidos. Constata-se assim que a actual "Penteadora" é uma empresa perfeitamente integrada no mercado mundial, cuja localização em Unhais se deve em grande parte a condicionamentos históricos anteriores, às vantagens quanto à utilização de energia e de mão-de-obra extremamente barata; é também um facto que actualmente aproveita a excelente qualidade das águas (ph 5,5-6,) importante para várias operações de fabrico.

Como grande empresa ligada ao mercado mundial, utilizando uma tecnologia relativamente avançada, os principais efeitos que

a sua existência tem na freguesia e na região são, por um lado, a existência de postos de trabalho (que com certeza não irão aumentar muito com a modernização...) e, por outro lado, os efeitos desestruturadores nos modos de vida tradicional, processo que, aliás, começara já anteriormente, como vimos.

Traçamos uma panorâmica não exaustiva de evoluções da indústria em Unhais nos últimos cem anos. Mas parece-nos importante reter desta descrição não só as várias fases que marcaram esse processo mas, sobretudo, as consequências que ele teve na transformação cultural verificada na povoação. A título de conclusão, vamos tentar sintetizar esse conjunto de interacções que marcaram a história social e cultural de Unhais, num esquema que pecará, com certeza, por demasiado resumido.

Aspecto de Unhais da Serra

- No início da sua instalação a indústria têxtil vai encontrar em Unhais uma aldeia de povoamento tardio, com uma população que se dedicava fundamentalmente à agricultura e à pastorícia, que começava a assistir à concentração das melhores terras na propriedade da Quinta da Várzea (apropriação de terras no liberalismo? - não sabemos o como). Uma actividade portanto com cada vez maiores dificuldades e pressionada pelo crescimento demográfico.
- A indústria têxtil surge em Unhais como uma importação a partir do foco difusor da Covilhã, que atravessava uma fase de dificuldades levantadas pela saturação da fonte de energia então determinante.
- O primeiro grande incremento industrial vai surgir também exteriormente, a partir das iniciativas do Conde da Covilhã, e Unhais atinge nessa época o maior desenvolvimento termal e turístico.

- Paralelamente vai sendo abandonada a actividade agrícola tradicional, e o modo de vida a ela ligado, pelo aumento da população operária e pela utilização de água para fins industriais que tornava cada vez mais problemática a agricultura e levava ao abandono progressivo dos lameiros da Serra.
- Com a criação da "Penteadora" e a construção dos aproveitamentos hidro-eléctricos, esta empresa adquire dimensões que lhe dão um lugar de primeiro plano na região enquanto outras localidades decaem (Loriga, Alvoco). Unhais parece situar-se, dum ponto de vista industrial, entre a periferia da Covilhã (ex: Tortozendo) e os prolongamentos da sua acção difusora (Loriga, Alvoco). As relações assalariadas generalizam-se, a maior parte da população activa e a generalidade da população passa a depender directa ou indirectamente da actividade fabril. O declínio da actividade agrícola leva ao aparecimento da personagem social do operário-camponês, com o correspondente declínio da produtividade agrícola.
- O aproveitamento das vantagens provenientes da produção própria de energia, de emprego de mão-de-obra dócil e barata, assim como de um relativo acompanhamento das inovações técnicas permite à "Penteadora" adquirir uma posição importante no contexto da indústria de lanifícios nacional ao mesmo tempo que se integra cada vez mais no mercado mundial, daí decorrendo, como já se disse, uma cada vez mais acentuada decadência do anterior modo de vida agro-pastoril.

(1) - Manuel Villaverde Cabral - *Portugal na Alvorada do Século XX*, Lisboa 1979 - "A Regra do Jogo".

(2) - *Situação da Indústria da Covilhã* - Introdução ao Inquérito Industrial de 1881, pelos delegados: Lourenço Malheiro, António Batalha Reis e Thomás Sequeira.

(3) - "As fábricas da Covilhã" - Joaquim Henriques Fradesso da Silveira - Biblioteca das Fábricas publicada pela Associação Promotora da Indústria Fabril, 1863.

(4) - Estas notas corográficas, as únicas até agora publicadas sobre Unhais, estão incluídas no livro *Memória e Estudo sobre as Águas Termiais de Unhais da Serra*, livro encomendado por e dedicado ao Conde da Covilhã.

(5) - Folhetim publicado no *Comércio do Porto* a 20 e 21 de Outubro de 1897.

* Texto extraído do relatório "Unhais da Serra. Notas geográficas, históricas e etnográficas" apresentado ao S.N.P.R.P.P., pelos autores

** Prof. Cated. da Fac. Letras Lisboa

*** Assistente da Fac. Letras Lisboa

**** Prof. do Ensino Secundário

NATUREZA & PAISAGEM

9

SERVIÇO NACIONAL
DE PARQUES, RESERVAS
E PATRIMÔNIO
PAISAGÍSTICO
Preço 100\$00

PAISAGENS DE PORTUGAL

Para além das belas paisagens naturais e humanizadas que o Parque Natural de Montesinho nos oferece, há o valioso património histórico, cultural e artístico incluído na sua área. A cidade de Bragança é disso o testemunho mais eloquente.

Foi dentro deste recinto muralhado, tendo ao centro o castelo, que surgiu e se desenvolveu o núcleo populacional que deu origem à cidade.

A sua posição estratégica no alto planalto transmontano deixa supor a sua serventia como atalaia contra o invasor leonês.

Do alto do castelo vislumbra-se o admirável panorama das serras de Montesinho, Nogueira e Coroa.

NATUREZA E PAISAGEM

N.º 9
Setembro 1980

Edição do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico
Secretaria de Estado do Ordenamento e Ambiente

Director: Maria da Conceição Moreira

Fotografia: Arquivo Fotográfico do SNPRPP

Colaboração e arranjo gráfico: José Manuel Lopes

Redacção: R. da Lapa, 73 — 1200 LISBOA

Os textos publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores

Impressão e acabamento: Casa Portuguesa

Rua das Gáveas, 109 — 1200 LISBOA

Capa: Rio Olo perto de Ermelo (Marão)

Contracapa: Paisagem nevada na serra da Estrela